

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14380585>

DAVLAT YER KADASTRI OBYEKTLARINING GEOFAZOVIIY MA'LUMOTLARINI JAMLASH

Qilichev Zaynobiddin Mirzayevich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Zaynobiddinqilichev1972@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb masalaga aylanib borayotgan davlat kadastrlari obyektlarini geofazoviy ma'lumotlar bazasini shakllantirish haqida so'z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье речь пойдет о формировании геопространственной базы данных объектов государственного кадастра ГН, которая становится актуальной на сегодняшний день.

Abstract: In this article, we will talk about the formation of a geospatial database of objects of the state cadastre of the Russian Federation, which is becoming relevant today.

Kalit so'zlar: muhandis, uchastka chegaralari, kontir, GPS, taxeometr, texnologiya, topografik xarita, ma'lumotlar xavfsizligi, maqsadli foydalanish.

Ключевые слова: инженер, границы участка, контур, GPS, тахеометр, технология, топографическая карта, безопасность данных, целевое использование.

Keywords: engineer, site boundaries, contour, GPS, total station, technology, topographic map, data security, intended use.

Davlat yer kadastrlari obyektlarining geofazoviy ma'lumotlarini jamlash - bu barcha yer uchastkalari hamda ularga tegishli ma'lumotlarini yagona va ixcham tizimli to'plash, saqlash va boshqarish jarayonidir.

Bu jarayon quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Ma'lumotlarni yig'ish:

Dalada o'lchov ishlari: Kadastr muhandislari tomonidan yer uchastkalarining chegaralari va kontir nuqtalarini o'lchash, o'rganish. Geodezik asbob-uskunalar, GPS, taxeometr, dron, 3D tasvirlari kabi texnologiyalar qo'llaniladi.

Mavjud ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni olish: Kadastr ma'lumotlar bazasidan, topografik xaritalardan, mulk hujjatlaridan, yo'l va kommunikatsiya tarmoqlari rejalaridan, boshqa tegishli manbalardan ma'lumotlarni olish va ularni qayta ishlash.

Ma'lumotlarni to'plash va tekshirish: Jamlangan ma'lumotlar to'g'riligi va to'liqligi tekshirish.

Ma'lumotlarni qayta ishlash:

GIS dasturiy ta'minotida ma'lumotlarni qayta ishlash: Jamlangan ma'lumotlar GIS (geografik ma'lumotlar tizimlari) dasturiy ta'minotlari yordamida qayta ishlanadi. Ma'lumotlarni tahlil qilish, xaritalarni yaratish, model yaratish va boshqa amaliyotlar ketma ket amalga oshiriladi.

Ma'lumotlarni standartlashtirish: Ma'lumotlarni yagona standartlarga muvofiq formatlantiriladi, bu esa ma'lumotlarning bir-biriga uyg'un bo'lishini ta'minlaydi.

Ma'lumotlarni tekshirish va to'g'rilash: Qayta ishlangan ma'lumotlarni to'g'riligi va to'liqligi qayta - qayta tekshiriladi va zarur o'zgartirishlar kiritiladi.

Ma'lumotlarni saqlash va boshqarish:

Ma'lumotlar bazasini yaratish: Jamlangan va qayta ishlangan barcha ma'lumotlar yagona ma'lumotlar bazasida birlashtirilib saqlanadi. Bu foydalanuvchilar uchun, ma'lumotlarga osongina kirish va ularni boshqarish imkonini yaratadi.

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash: Ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun tegishli chora-tadbirlar qo'llaniladi.

Ma'lumotlarni tarqatish:

Ma'lumotlarni ochiq va shaffof tarzda tarqatish: Davlat yer kadastri ma'lumotlari foydalanuvchilar uchun, shaffoflik va ochiqlik printsiplariga muvofiq ravishda tarqatiladi.

Ma'lumotlarga kirishni boshqarish: Ma'lumotlar bazasini xavfsizligi maqsadida kirish huquqini boshqarish tizimi yaratiladi.

Ma'lumotlarni boshqa tizimlarga integratsiya qilish: Davlat yer kadastri ma'lumotlar bazasi boshqa davlat tizimlariga, masalan, soliq tizimiga, yer uchastkalarini rejalashtirish tizimiga va boshqa tegishli tashkilot tizimlari bilan integratsiya qilinadi.

Ma'lumotlarni yangilash:

Doimiy yangilanish: Yer uchastkalari haqida ma'lumotlarni muntazam ravishda bazaviy ma'lumotlar doimiy ravishda yangilanib turishi kerak.

O'zgarishlarni qayd etish: Yer uchastkasining egaligi, chegaralari, maqsadli foydalanish turi yoki boshqa xususiyatlarida yuzaga kelgan o'zgarishlar doimiy ravishda real vaqt rejimida qayd etib boriladi.

Yangilanish jarayonini avtomatlashtirish: Ma'lumotlar bazasini yangilash jarayonini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlashni tezlashtirishga qaratilgan jarayon hisoblanadi.

Davlat yer kadastrı obyektlarining geofazoviy ma'lumotlarini jamlashning afzalliklari:

Samarali yer uchastkalarini boshqarish: Ma'lumotlar bazasida yer uchastkalarini samarali boshqarish, rejalashtirish va foydalanishga imkon yaratadi.

Mulk huquqlarini himoya qilish: Ma'lumotlar bazasida yer uchastkalari egalik huquqlarini himoya qilishga qaratilgan jarayon hisoblanadi.

Investitsiyalarni jalb qilish: Ma'lumotlar bazasida yer uchastkalari haqidagi aniq va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish natijasida investitsiyalarni jalb qilishni soddalashtiradi.

Davlat xizmatlarini takomillashtirish: Ma'lumotlar bazasida davlat xizmatlarini takomillashtirishga yordam beradi, masalan, yer uchastkalarini ro'yxatga olish, yer uchastkalarini sotish va sotib olishni osonlashtirish, soliqlarni to'lashni nazorat qilish imkonini yaratadi.

Ilmiy tadqiqotlar: Ma'lumotlar bazasida geografik va ekologiya sohalari uchun ilmiy tadqiqotlar o'tkazish imkonini yaratadi.

Davlat yer kadastrı obyektlarining geofazoviy ma'lumotlarini to'plash, yer uchastkalari haqidagi ma'lumotlar bazasini boshqarish va foydalanishning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, bu o'z navbatida, davlat va jamiyatning manfaatlariga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jo'rayev D.O. Geodezik o'lchashlarni matematik qayta ishlash nazariyasi. 1 – qism: o'lchashlar xatoliklari nazariyasi. O'quv qo'llanma. T., TAQI 2000
2. Магруппов Ю.Д., Магруппов А.Ю., Нишанбаев Н.М., Самборский А.А. Градостроительный кадастр. Теоретические основы. Нормативно правовые акты. Т. “Фан ва технологиялар маркази босмахонаси”. 2005.
3. Mirzayev J.O., Ulasheva M.Y. Geodezik o'lchov natijalarini zamonaviy geodezik asboblar yordamida aniqligini oshirish. Science and innovation. 2024 656-658 betlar.

4. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr kartalarini elektron shaklda yaratishning yangi bosqichlari. Research And Education. 2023/11/30 202-205 betlar.

5. Mirzayev J.O., Abdiraxmatov N.A. Geodezik tadqiqotlar uchun zarur jihozlar tanlash. Research And Education. 2023/11/30 191-194 betlar

10. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr kartalarini elektron shaklda yaratishning yangi bosqichlari. Research And Education. 2023/11/30 202-205 betlar Mirzayev J.O., Jo‘rayeva G., Yosh mutaxassislar uchun geodezik ishlar haqida. Interpretation and researches. 2024/2/18

11. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr ishlari uchun geodezik o‘lchovlarni matematik qayta ishlash amaliyotini takomillashtirish. Research And Education. 2023/2/28 179-182 betlar.

12. Mirzayev J.O., Bazarov M.M., Irnazarova N.I. Zamonaviy geodezik axborotlarni qayta ishlash usullari. Research And Education. 2023/2/28 186-188 betlar.

13. Mirzayev J.O., Azatova M.M. O‘lchov aniqligini oshirish usullari. Research And Education. 2023/4/30 389-393 betlar.